

Narzędzia do ewaluacji i oceny wpływu współinnowacji

Wersja 1.0

Jak to
robić

Jak dobrze układa się współpraca partnerska na rzecz innowacji?

Jesteś rolnikiem, leśnikiem lub prowadzisz działalność gospodarczą na obszarach wiejskich? Jesteś zainteresowany współpracą z innymi w celu rozwiązania trudnego problemu w swoim gospodarstwie lub opracowania nowego produktu dla swojej firmy działającej na wsi? Czy odkryłeś, że istnieje wiele możliwości ubiegania się o dofinansowanie projektu innowacyjnego lub innej inicjatywy? Czy już pracujesz w ramach partnerstwa w celu znalezienia innowacyjnych rozwiązań dla problemów w swojej działalności lub niewykorzystanych szans? Jeśli na wszystkie te pytania odpowiedziałeś twierdząco – czytaj dalej!

Coraz więcej osób, takich jak Ty, łączy swoje umiejętności i wiedzę w tak zwanym procesie „współinnowacji” (lub interaktywnej innowacji). Proces ten może przynieść wiele sukcesów, ale też i porażek. Dlatego innowatorzy tacy jak Ty zadają pytania ...

Jak skuteczny jest proces współinnowacji w naszej grupie? Czy nasza współpraca przebiega tak sprawnie, jak zaplanowaliśmy na początku? Jakie czynniki utrudniają współpracę między członkami naszej grupy? W jaki sposób będziemy informować naszego fundatora o postępach w realizacji projektu i jego prawdopodobnym wpływie?

DO CZEGO SŁUŻY TEN PRZEWODNIK?

W niniejszym Przewodniku przedstawiono szereg metod i narzędzi, które można wykorzystać do ewaluacji i oceny wpływu dowolnego projektu lub innej inicjatywy, w którą zaangażowane są grupy współpracujące ze sobą na rzecz współinnowacji.

Zawiera on praktyczne wskazówki dotyczące wyboru jednego lub kilku z 37 narzędzi służących do oceny lub ewaluacji interaktywności w ramach projektu współinnowacyjnego i/lub wyników i wpływu planowanej innowacji. Narzędzia zostały przetestowane w praktyce z kilkoma grupami w rzeczywistych warunkach i są obecnie gotowe do zastosowania w praktyce.

Wszystkie narzędzia są dostępne jako niezależne dokumenty do pobrania i indywidualnego wykorzystania. Każde z nich jest wyjaśnione w przystępnej formie, krok po kroku, wraz z poradami i wskazówkami dotyczącymi ich stosowania. Format ten ma na celu wsparcie użytkowników zaangażowanych w różnego rodzaju projekty innowacyjne, inicjatywy rolno-spożywcze i leśne lub szerokie sieci branżowe. Narzędzia są dostępne wyłącznie w języku angielskim.

Kluczowe terminy związane z narzędziami wyjaśniono w dalszej części Przewodnika. Pozostałe terminy zostały zdefiniowane w Słowniczku LIAISON.

DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST TEN PRZEWODNIK?

Niniejszy Przewodnik jest przeznaczony dla każdego, kto chce ocenić, monitorować i udoskonalić trwający proces współinnowacji, niezależnie od tego, czy jest to formalny projekt, czy bardziej nieformalna współpraca.

Obejmuje on szeroki wachlarz potencjalnych użytkowników, w tym koordynatorów dużych projektów wielopodmiotowych, służby wspierające innowacje ułatwiające tworzenie i prowadzenie grup operacyjnych EIP-AGRI oraz wszelkie inne podmioty zaangażowane w szeroki zakres działań w zakresie współinnowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz związanych z nimi łańcuchach wartości. Użytkownicy Przewodnika mogą również pracować w innych obszarach rozwoju obszarów wiejskich, w tym w obszarze rozwoju kierowanego przez społeczności lokalne (np. Lokalne Grupy Działania LEADER).

Ponadto Przewodnik ma na celu wsparcie jakościowej lub ilościowej oceny wpływu, jaki wywierają rozwiązania techniczne, organizacyjne lub społeczne tworzone w ramach projektu współinnowacji (innowacji interaktywnej) lub podobnej inicjatywy.

Mówiąc prościej, podejścia ilościowe mogą mierzyć – w liczbach – jak dobrze funkcjonuje projekt lub inicjatywa i jakie są jej skutki. Metody jakościowe pozwalają zrozumieć, co dzieje się w procesach innowacji interaktywnej i mogą informować liderów projektów i członków zespołów o tym, jak można usprawnić te procesy.

JAK KORZYSTAĆ Z NINIEJSZEGO PRZEWODNIKA

Za pośrednictwem niniejszego Przewodnika udostępniono 37 gotowych do użycia narzędzi do ewaluacji i oceny wpływu (zob. lista poniżej). Każde narzędzie ma nazwę i numer, a dostęp do niego można szybko uzyskać, klikając na link. Narzędzia są przechowywane w finansowanym ze środków publicznych systemie archiwizacji o otwartym dostępie, zwanym Zenodo. Wszystkie narzędzia można przeglądać online lub pobrać.

Każde narzędzie składa się z czterech głównych elementów:

MAA Scenario	 ENGAGING & INCENTIVISING
When to Implement	Crucial at team-building stage and used to assess and improve network members.
Group Size	Small to large multi actor group.
Level of Technical Skills	No technical skills required.

LIAISON Tool #1: Participatory Social Network Mapping & Appraisal	
PURPOSE, BACKGROUND & LOGIC	
Purpose This tool is used to:	Background Consensus is important, the perspectives of each actor to the information, etc. that the of multi-act
<ul style="list-style-type: none"> Assess the types of actors involved in multi-actor teams, and the actors who may not but who ought to be involved. Sensitise and attune participants to the actor categories they are representing in multi-actor teams. Assess strengths and weaknesses of cooperative relationships within multi-actor teams. 	

1. Lista siedmiu „kluczowych identyfikatorów” (zob. rys. 1) wskazuje na przydatność narzędzia w konkretnych kontekstach, w których może być ono potrzebne i wykorzystywane przez partnerstwo na rzecz współinnowacji. Obejmuje ona dominujący scenariusz wielopodmiotowy (zob. rys. 2 i tekst poniżej), czas wdrożenia narzędzia, wielkość grupy, poziom trudności technicznej, potrzebny czas, wymagane zasoby oraz możliwość łączenia w grupy z innymi narzędziami;

2. Wyjaśnienie celu, kontekstu i logiki narzędzia wraz z istotnymi informacjami, które pomogą wybrać najbardziej odpowiednie narzędzia dla poszczególnych form działań w zakresie współinnowacji lub rodzaju napotkanych wyzwań związanych z oceną;

LIAISON Tool #1: Participatory Social Network Mapping & Appraisal	
Step 2	
<ul style="list-style-type: none"> In a small group (up to 12) ask participants to cluster the sticky notes according to group identifiers. In a larger group, identify a representative from each actor category and invite them to approach the board and cluster the sticky notes according to actor categories. In the example to the right, participants have grouped the sticky notes into two categories: farmers and extension. Ask participants to draw a circle around the clustered post-its and to assign them an actor category label. In the example to the right, two labels are created: farmers and extension. Now we can see a graphical representation of the actor categories represented in the group, who is in 	

3. Wskazówki dotyczące sposobu wdrożenia narzędzia;

4. Wyniki, jakich można się spodziewać po zastosowaniu narzędzia.

IKONA	KLUCZOWYCH IDENTYFIKATORÓW
	<p>Scenariusz MAA Jakiego scenariusza (scenariuszy) wielopodmiotowego dotyczy Twoje wyzwanie związane z oceną?</p>
	<p>Kiedy należy wdrożyć narzędzie? Do czego dokładnie ma służyć to narzędzie? Na przykład,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Do budowania partnerstwa w zakresie współinnowacji? • Do opracowania nowego pomysłu? • Do przygotowania decyzji? • Do oceny wpływu danego działania?
	<p>Wielkość grupy Jakiej wielkości będzie grupa? Mała grupa czy duże konsorcjum?</p>
	<p>Poziom trudności technicznej Jakie umiejętności techniczne (jeśli w ogóle) lub doświadczenie są wymagane do korzystania z tego narzędzia?</p>
	<p>Potrzebny czas Jak długo trzeba korzystać z tego narzędzia? Czy są to godziny czy dni? Czy jest ono używane jednorazowo czy okresowo?</p>
	<p>Wymagane zasoby Jakie zasoby są potrzebne? Jakie materiały są potrzebne? Czy wymagany jest specjalistyczny sprzęt lub wiedza? Czy korzystanie z narzędzia jest kosztowne?</p>
	<p>Łączenie w grupy z innymi narzędziami Z jakimi innymi narzędziami można połączyć to narzędzie, aby zapewnić bardziej kompleksowe podejście? Czy takie połączenie zapewni wartość dodaną oceny?</p>

Rysunek 1: Lista „kluczowych identyfikatorów” ułatwiających wybór narzędzi w zależności od konkretnego kontekstu i potrzeb

Wybór scenariusza „wielopodmiotowego” odpowiedniego dla danej ewaluacji/oceny wpływu

Partnerstwa na rzecz innowacji w rolnictwie, leśnictwie i rozwoju obszarów wiejskich są często bardzo zróżnicowane („podejście wielopodmiotowe”). Efektywne relacje robocze między partnerami mają kluczowe znaczenie dla powodzenia procesu współinnowacji (innowacji interaktywnej) oraz osiągnięcia wyjątkowych wyników i korzyści (innowacyjnych rozwiązań).

Wdrożenie podejścia wielopodmiotowego wiąże się zazwyczaj z określonymi scenariuszami, które są charakterystyczne dla różnych etapów procesu współinnowacji. Począwszy od angażowania i zachęcania aktorów zewnętrznych lub interesariuszy do udziału w procesie współtworzenia nowych pomysłów i wiedzy, po zastosowanie tych innowacyjnych rozwiązań w praktyce i ocenę ich wpływu. Na potrzeby niniejszego Przewodnika na *Rysunku 2 opisano łącznie sześć scenariuszy: Angażowanie i Zachęcanie, Pozyskiwanie wiedzy od ekspertów, Tworzenie, Rozwiązywanie problemów, Stosowanie i Ocena.*

IKONA MAA SCENARIO	OPIS SCENARIUSZY MAA 1-6
<p>Engaging & Incentivising</p>	Angażowanie potencjalnych partnerów lub interesariuszy w grupę innowacyjną.
<p>Interrogating</p>	Pozyskiwanie istniejącej wiedzy od ekspertów, z literatury, Internetu, mediów społecznościowych itp.
<p>Creating</p>	Tworzenie innowacyjnych rozwiązań lub produktów; udział w procesach współprojektowania; dzielenie się wiedzą i informacjami
<p>Addressing</p>	Podejmowanie konkretnych wyzwań związanych z projektem współinnowacji; rozwiązywanie problemów technicznych lub organizacyjnych
<p>Applying</p>	Stosowanie wiedzy i innowacyjnych rozwiązań w innych systemach lub konkretnych kontekstach
<p>Evaluation & Impact Assessment</p>	Ocena projektów innowacyjnych, ich rezultatów i oczekiwanych skutków; samoocena partnerstw koinnowacyjnych.

Rysunek 2: Sześć „scenariuszy wielopodmiotowych” istotnych dla ewaluacji/oceny wpływu

INDEKS NARZĘDZI LIAISON DO EWALUACJI I OCENY WPŁYWU

Narzędzia inspirowane ewaluacją rozwoju (DE) i planowaniem zarządzania wpływem społecznym (SIMP)

- Participatory Social Network Mapping & Appraisal
- Actor/Role Identification (ID)
- Personas: Understanding Our Stakeholders
- Ground Rules: Identification of Opportunities and Challenges of Agreement-based Cooperation
- Needs Register: Recording Stakeholders Needs & Assessing Responsiveness
- Motivations Register
- 'Hot Topics': Coalescing Interests Across Boundaries
- Goal Setting: Building Empathy One-to-One
- What, Who, Why, Where, When & How?
- Diagnostic Checklist as a Learning Tool for Developmental Evaluation (DE)
- 'Causes and Effects': Building Hypotheses: Linking Actions to Results
- Actions: Identification, Proof, Phase
- Mind Meitheal (Mind Community)
- Journey Mapping
- Impact Stories
- Appraisal of Group Dynamics
- Guide to The Leading/Bleeding Edge: Innovation Case Transfer
- Practicing Evaluative Thinking
- Evaluator Self-Assessment: Unconscious Bias
- Gender Appraisal
- Empowerment Appraisal
- System ID
- TRIZ (Theory of Inventive Problem-Solving)
- Unintended Impacts Mitigation

Narzędzia inspirowane SNA

- Social Network Analysis
- Interest-Influence Matrix
- Rainbow Diagram

Narzędzia wzorowane na SNA, PIPA i PSC

- Diagnostic Checklist For Interactions
- Actors Monitoring Dashboard
- Stakeholder-Associated Risk Analysis
- Satisfaction Survey
- Monitoring Tool for Impacts

Narzędzia klasyczne

- Altmetrics
- Economic Performance Evaluation
- Indicator Dashboards
- Scientometrics, Patents and Spin-Offs

OBJAŚNIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH TERMINÓW STOSOWANYCH W NINIEJSZYM PRZEWODNIKU

Współprojektowanie jest ciągłym procesem współtworzenia lub współadaptacji narzędzi z użytkownikami. Współprojektowanie opiera się na odrębnym zestawie zasad i praktyk dotyczących rozumienia problemów i generowania rozwiązań. Oznacza aktywne zaangażowanie zróżnicowanej grupy uczestników w badanie, rozwijanie i testowanie odpowiedzi na wspólne wyzwania.

Ewaluacja rozwojowa (Developmental Evaluation – DE) to żywe, refleksyjne podejście do ewaluacji i oceny wpływu. Rozwija się w odpowiedzi na dynamikę projektu w czasie rzeczywistym. Ewaluację rozwojową można opisać jako wielopodmiotowe laboratorium, które nie tylko stopniowo analizuje, jak i dlaczego w interaktywnym procesie innowacji pojawiają się różne rodzaje oddziaływań. Tworzy się i testuje strategie zmiany przebiegu procesów innowacyjnych w celu zwiększenia ich oddziaływania, ale zawsze z punktu widzenia zaangażowanych podmiotów.

Ewaluacja to oparta na dowodach ocena stopnia, w jakim istniejąca interwencja jest użyteczna, skuteczna, efektywna, adekwatna do bieżących potrzeb, spójna i czy przyniosła wartość dodaną. Ewaluacja może mieć różne cele, m.in. pomiar wyników, zrozumienie związków przyczynowych powodujących zmiany oraz stymulowanie procesów uczenia się. Istnieje kilka rodzajów ewaluacji, takich jak ewaluacja ex-ante (przeprowadzana przed wdrożeniem interwencji), ewaluacja średniokresowa (przeprowadzana w połowie okresu wdrażania) oraz ewaluacja ex-post (przeprowadzana bezpośrednio po zakończeniu interwencji). Ewaluację wpływu przeprowadza się zazwyczaj po zakończeniu interwencji, aby ocenić jej długoterminowe rezultaty, trwałość oraz nieprzewidziane efekty.

Ocena wpływu jest częścią praktyk ewaluacyjnych opisanych powyżej. Jest to forma ewaluacji wyników, w której ocenia się efekt netto programu. Podejście metodologiczne opiera się zazwyczaj na porównywaniu wyników i szacowaniu, co by się stało, gdyby nie było programu wsparcia. Ocena oddziaływania różni się od ewaluacji wpływu, która ma miejsce kilka lat po przeprowadzeniu interwencji. Ocena się w niej rezultaty długoterminowe, trwałość interwencji oraz jej nieprzewidziane skutki. Ponieważ ocena oddziaływania dotyczy rezultatów, może lub powinna być przeprowadzana na każdym etapie procesu, także jako działanie monitorujące. W niniejszym dokumencie jest ona zawsze uwzględniana, gdy używany jest ogólny termin „ewaluacja”.

Innowacje interaktywne to podejście, które zostało wprowadzone przez Komisję Europejską. Opisuje ono współpracę pomiędzy podmiotami w celu jak najlepszego wykorzystania uzupełniających się rodzajów wiedzy (naukowej, praktycznej, organizacyjnej itp.) z myślą o współtworzeniu i rozpowszechnianiu innowacyjnych rozwiązań lub możliwości, które są gotowe do zastosowania w praktyce. Synonimami są „współtworzenie”, „współpraca na rzecz innowacji” lub „współinnowacja”. Innowacje interaktywne wyłaniają się z kontekstu Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego na rzecz Wydajności i Zrównoważonego Rozwoju Rolnictwa (*EIP-AGRI*) i tzw. podejścia wielopodmiotowego.

Metody to zbiór narzędzi i procesów, które są użyteczne dla osiągnięcia wspólnego celu.

Metodologia to logika, która stoi za wyborem jednego lub drugiego narzędzia w celu skonstruowania metody.

Monitoring odnosi się do bieżących działań ewaluacyjnych prowadzonych przez kierowników projektów i kierowników projektów, którzy stosują systematyczne zbieranie danych dotyczących określonych wskaźników. Celem jest dostarczenie koordynatorom, członkom projektu i głównym interesariuszom trwającej interwencji rozwojowej wskazówek, które pokażą stopień postępu i osiągnięcia celów oraz postęp w wykorzystaniu przyznanego środków. Ciągłe gromadzenie danych i autorefleksja mają pomóc w podejmowaniu decyzji w trakcie całego procesu współtworzenia, aby je udoskonalić i osiągnąć lepsze efekty.

Użytkownicy (lub użytkownicy końcowi) to osoby, które ostatecznie korzystają lub też mogą korzystać z produktu lub usługi.

PIPA – Participatory Impact Pathway Assessment (Partycypacyjna Ocena Ścieżki Oddziaływania) to podejście partycypacyjne, pozwalające podmiotom uczestniczącym w procesie na wprowadzenie zmian w celu mobilizacji i zwiększenia interakcji w ramach sieci innowacji.

Projekt lub inicjatywa to dowolna forma podmiotu lub wielopodmiotowej grupy zaangażowanej we współtworzenie (innowacje interaktywne), finansowana lub działająca bez zaangażowania środków zewnętrznych, działająca przez określony czas (projekt) lub działająca formalnie lub nieformalnie.

PSC – Pozytywna Zmiana Społeczna to ramy analityczne opisujące procesy mające na celu zmianę myślenia i działania jednostek, organizacji i instytucji w celu poprawy dobrobytu społecznego.

SNA – analiza sieci społecznych koncentruje się na badaniu wzorów relacji i interakcji społecznych pomiędzy osobami i organizacjami. SNA może być wykorzystywana do rysowania sieci i obliczania wskaźników odzwierciedlających typ i strukturę sieci w czasie, przy jednoczesnym określaniu poziomu interaktywności relacji między interesariuszami, identyfikacji najbardziej wpływowych interesariuszy itp.

Samoewaluacja to wewnętrzne i bieżące działania ewaluacyjne prowadzone w ramach projektów, przez kierowników projektów i uczestników. Działania te stanowią system monitorowania projektu i są zazwyczaj wspomagane przez narzędzia do zbierania danych i refleksji, które pomagają w podejmowaniu decyzji.

SIMP – Planowanie zarządzania wpływem społecznym (Social Impact Management Planning) to narzędzie zarządzania służące do zajmowania się wpływem społecznym projektów na dużą skalę na danym obszarze lub w danym sektorze.

Narzędzia to konkretne instrumenty, które projekt LIAISON zaleca do wykorzystania w praktyce w celu wsparcia ewaluacji i oceny wpływu lub podobnych procesów grup innowacyjnych, które wymagają ułatwień. Wszystkie narzędzia projektu LIAISON są samodzielnymi dokumentami PDF, które można pobrać i wykorzystać indywidualnie.

Ewaluacja ilościowa lub „klasyczna” koncentruje się na przypisywaniu wartości liczbowych (metryk) zaobserwowanym zmianom (produktom, rezultatom, oddziaływaniom) wynikającym z interwencji. W sposób systematyczny zamierza ona dostarczyć odpowiedzi na pytania takie jak: „Ile?”, „Jak dużo?”, „Jak długo?” itp. Dane zebrane z istniejących badań wzbogacone o ankiety terenowe, kwestionariusze, warsztaty, badania kliniczne itp. stanowią podstawę do analiz ilościowych. W miarę udostępniania różnych innowacyjnych technologii (np. GIS, telefony komórkowe, media społecznościowe) są one coraz częściej wykorzystywane do zbierania danych. Ewaluacja ilościowa opiera się na standardach Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) i innych standardach statystycznych. Darczyńcy i ewaluatorzy są zainteresowani uzyskaniem szerszego obrazu popartego liczbami. Takie dane umożliwiają podejmowanie świadomych decyzji. W celu standaryzacji procedur ewaluacyjnych i dostosowania ich do wymogów nauk ścisłych, takich jak randomizowane badania kontrolowane i analizy wielozmiennowe, opracowano różne zasady i wyrafinowane podejścia.

Metody i narzędzia jakościowe umożliwiają stosunkowo prostą obserwację i raportowanie zmian, gdy mamy do czynienia z wieloma beneficjentami i instrumentami polityki. **Ocena ilościowa** jest powszechnie preferowanym podejściem do śledzenia wyników wdrażanych inicjatyw, takich jak te finansowane przez europejskie programy ramowe w zakresie badań i innowacji lub programy europejskiej polityki rolnej. Może również skupiać się na ocenie interaktywności grupy innowacyjnej.

OPRACOWANIE NINIEJSZEGO PRZEWODNIKA

Niniejszy Przewodnik i związane z nim narzędzia zostały opracowane przy udziale użytkowników z branży rolniczej i leśnej, doradców, naukowców oraz przedstawicieli organizacji rządowych i pozarządowych. Uczestnicy projektów w zakresie współinnowacji oraz interesariusze zewnętrzni – zaangażowani w „rzeczywiste” interaktywne projekty innowacyjne – wykorzystywali, dostosowywali, konfigurowali i testowali narzędzia w procesie „współprojektowania”.

Indeks narzędzi składa się z czterech sekcji. Narzędzia w każdej sekcji zostały współprojektowane z uczestnikami zewnętrznymi przez zespół partnerów projektu LIAISON:

- TEAGASC kierował współprojektowaniem narzędzi inspirowanych Ewaluacją Rozwoju (DE) i Planowaniem Zarządzania Wpływem Społecznym (SIMP)
- Zespół FIBL opracował narzędzia inspirowane Oceną Sieci Społecznej (SNA)
- Zespół FIBL opracował narzędzia inspirowane Oceną Sieci Społecznej (SNA)
- Group de Brugge przetestowała i rozwinęła tak zwane „klasyczne” narzędzia do ewaluacji i oceny wpływu

O PROJEKCIE LIAISON

Projekt **LIAISON** był finansowany z programu Unii Europejskiej na rzecz badań i innowacji. Zgromadził on szerokie grono osób i organizacji z całej Europy, które mają doświadczenie i wiedzę (zarówno teoretyczną, jak i praktyczną) na temat współinnowacji w rolnictwie, leśnictwie i pokrewnej działalności wiejskiej. Celem projektu LIAISON było opracowanie łatwych do czytania wskazówek i innych materiałów mających na celu wsparcie osób uczestniczących w projektach współinnowacyjnych i innych podobnych inicjatywach.

Oprócz niniejszego przewodnika dostępne są również:

Pięć poradników LIAISON How-to-Guide dla partnerstw i sieci innowacyjnych, które koncentrują się na:

- „*Tworzenie zespołów: Jak to zrobić?*” jako grupa łącząca osoby i organizacje o uzupełniających się umiejętnościach, wiedzy i zasobach
- „*Dobre planowanie*” projektów współinnowacyjnych, ich struktury i planu pracy
- „*Zdrowe partnerstwo*” wykorzystujących wskazówki i sugestie praktyczne dotyczące pracy w projekcie z udziałem wielu podmiotów, ze wspólnymi zasadami i obowiązkami
- „*Promowanie innowacyjnych rozwiązań*” zapewniające osadzenie grup zajmujących się współinnowacjami w szerokiej sieci interesariuszy posiadających dodatkową wiedzę i zainteresowanych wynikami projektu.
- „*Realizacja wpływu działań projektowych*” – uzupełnienie Przewodnika po ewaluacji i ocenie wpływu o wskazówki i sugestie praktyczne dla grup, w tym przykłady dobrych praktyk zespołu LIAISON.

Przewodnik LIAISON dotyczący ułatwiania partnerstw koinnowacyjnych zapewnia dostęp do kilku metod i narzędzi, które pomagają ułatwić następujące konkretne procesy:

- Tworzenie partnerstw współinnowacyjnych,
- Przygotowanie do opracowywania i testowania innowacyjnych rozwiązań, usług lub produktów w ramach projektu lub innej inicjatywy
- Upowszechnianie i wykorzystywanie wyników projektu lub innej inicjatywy w zakresie współinnowacji.

O tym LIAISON przewodniku

LIAISON LIAISON (Better Rural Innovation: Linking Actors, Instruments and Policies through Networks) to wielopodmiotowy projekt finansowany w ramach EIP-Agri, inicjatywy zapoczątkowanej przez Komisję Europejską w 2012 r., której celem jest wspieranie konkurencyjnego i zrównoważonego rolnictwa i leśnictwa, które "osiągają więcej i lepiej przy mniejszych nakładach".

Niniejszy Przewodnik do oceny i oceny wpływu projektów współinnowacyjnych wraz z 37 powiązаныmi narzędziami powstał na podstawie przeglądu odpowiednich dostępnych źródeł i działań w zakresie współprojektowania podjętych w ramach projektu LIAISON. Jego celem jest pomoc wszystkim, którzy korzystają z tych narzędzi, w udoskonaleniu sposobu współinnowacji w rolnictwie, leśnictwie i rozwoju obszarów wiejskich.

Niniejszy Przewodnik powstał na podstawie większego dokumentu napisanego przez Áine Macken-Walsh, Annę Marię Augustyn, Maddalenę Bettoni, José María Díaz Puente, Aoife Forde, Roberta Home'a, Martina Javornicky'ego, Anitę Naughton, Sylvaina Quiédeville'a i Danę Cristinę Repede.

Zespół redakcyjny odpowiedzialny za treść Przewodnika składał się z Susanne von Münchhausen, Eleny Claudia Ion i Mark Redman. Prace projektowe wykonała firma WERNERWERKE.

Podziękowania należą się także partnerom projektu LIAISON, którzy testowali narzędzia z udziałem zewnętrznych grup projektowych.

Informacje zawarte w niniejszym Przewodniku mają charakter wyłącznie ogólnoinformacyjny. Czytelnikom zaleca się sprawdzenie wszelkich informacji pod kątem przepisów lub sposobów pracy obowiązujących w ich własnym kraju. Wszelkie wykorzystanie tych informacji odbywa się na własne ryzyko

Projekt LIAISON otrzymał dofinansowanie z programu Unii Europejskiej "Horyzont 2020" w zakresie badań naukowych i innowacji na podstawie umowy o grant nr 773418. Odpowiedzialność za informacje i poglądy przedstawione w niniejszym dokumencie spoczywa wyłącznie na autorach.

